

BANHO NO LEITO EM PACIENTES CRÍTICOS: CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14828591

GODOY, Aline Santana de¹
PIRES, Maria Luiza²
KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi³
ROBAINA, Lorena Freitas Fabres⁴
ERCOLE, Flávia Falci⁵
TOLEDO, Luana Vieira⁶

Objetivo(s): descrever as características operacionais da intervenção de enfermagem “banho no leito” realizada com pacientes críticos. **Método:** estudo descritivo realizado em três Unidades de Terapia Intensiva Adulto entre os meses de dezembro de 2023 a março de 2024. Os pesquisadores acompanharam a realização do banho no leito, conduzida pela equipe do setor, e registraram as características operacionais como: número de profissionais envolvidos, formação profissional dos envolvidos, tempo de realização dos banhos, realização da higiene do couro cabeludo e da cavidade bucal. Realizou-se a estatística descritiva. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (parecer nº 6.419.830). **Resultados:** foram acompanhadas 161 intervenções. Em relação ao número de profissionais envolvidos, verificou-se que em 91,3% dos banhos estavam presentes dois profissionais. Em 6,8% houve a participação de três profissionais, 1,2% dos banhos foram conduzidos por apenas um profissional e 0,6% foram realizados por quatro profissionais. Dentre o perfil de formação dos envolvidos na intervenção houve predomínio de banhos conduzidos exclusivamente por técnicos de enfermagem (89,4%). O enfermeiro esteve presente em apenas 8,1% dos banhos e o estagiário de enfermagem em 3,7%. O tempo médio de execução do banho no leito foi de 18 minutos e 38 segundos. A higiene do couro cabeludo e da cavidade bucal ocorreu em 3,1% e 22,4% dos banhos, respectivamente. **Conclusões:** o banho no leito, em sua maioria, foi realizado por dois profissionais, com formação técnica. O tempo médio de realização foi inferior a 20 minutos e não incluiu a higiene do couro cabeludo.

Fonte de financiamento: Bolsa de Iniciação Científica (Edital PIBIC - FUNARBIC 2023-2024)

Conflito de interesses: Não há.

Descritores: Enfermagem; Banhos; Unidades de Terapia Intensiva.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: aline.godoy@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: maria.l.faria@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br

⁴ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: lorena.robaina@ufv.br

⁵ Enfermeira. Universidade Federal de Minas Gerais - MG. E-mail: flavia.ercole@gmail.com

⁶ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br